

ТУРЛИ МИКРООРГАНИЗМЛАРНИ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН ТУПРОҚ СУБСТРАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Қодирова Д. А., ² Алляров Х.Н

¹Тошкент давлат аграр университети Агрокимё ва тупроқшунослик” Кафедра
мудир:б.ф.д., проф.

²“Агрокимё ва тупроқшунослик” “Тупроқшунослик” бўйича таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370216>

Аннотация. Тупроқнинг ҳосил бўлиши жараёни ва унинг унумдорлигини ошириш асосан микроорганизмлар билан бевосита боғлиқ. Тупроққа тушадиган органик массанинг асосий қисмини ўсимликларнинг илдизлари ташкил этиб, уларнинг чириши натижасида эса тупроқда чиринди пайдо бўлади. Мана шу жараённинг содир бўлишида микроорганизмларнинг аҳамияти бениҳоя чексиздир. Бактериялар, актиномицетлар ва замбуруғлар таъсирида тупроқдаги мураккаб органик бирикмалар нисбатан оддий бирикмаларга парчаланadi.

Калит сўзлар: *Bacillus*, *Arthrobacter*, *Pseudomonas*, *Nocardia*, *Streptomyces*, *Nocardia*, *Streptomyces*, *Mucor*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Aspergillus niger*.

Аннотация. Процесс почвообразования и повышения его плодородия напрямую связан с микроорганизмами. Основную часть органической массы, попадающей в почву, составляют корни растений, и в результате их перегнивания в почве появляется перегной. Значение микроорганизмов в этом процессе безгранично. Под действием бактерий, актиномицетов и грибов сложные органические соединения в почве расщепляются до относительно простых соединений.

Ключевые слова: *Bacillus*, *Arthrobacter*, *Pseudomonas*, *Nocardia*, *Streptomyces*, *Nocardia*, *Streptomyces*, *Mucor*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Aspergillus niger*.

Abstract. The process of soil formation and increasing its fertility is directly related to microorganisms. The main part of the organic mass falling into the soil is the roots of plants, and as a result of their rotting, humus appears in the soil. The importance of microorganisms in this process is endless. Under the action of bacteria, actinomycetes and fungi, complex organic compounds in the soil are broken down into relatively simple compounds.

Keywords: *Bacillus*, *Arthrobacter*, *Pseudomonas*, *Nocardia*, *Streptomyces*, *Nocardia*, *Streptomyces*, *Mucor*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Aspergillus niger*.

Мавзунинг долзарблиги.

Тупроқда турли хил микроорганизмларнинг ривожланиши учун энг қулай субстратлардан биридир. 1 г тупроқдаги микроорганизмлар миқдори юз миллионлаб, ҳатто миллиардлаб хужайралар бўлиши мумкин. Тупроқда кўп содир бўладиган жараёнлар тупроқ микроорганизмларининг ҳаётий фаолияти, биринчи навбатда биоген элементларнинг айланиши билан боғлиқ. Микроорганизмларнинг роли ҳайвон ва ўсимлик қолдиқларининг минерализацияси, шунингдек ўсимликлар учун мавжуд бўлган азот шакллари билан тупроқни бойитиш жуда катта. Тупроқ унумдорлиги микроорганизмларнинг фаолияти билан боғлиқ

Тупроқдаги микроорганизмлар миқдори дойме ривожланб борши одатда тупроқдаги намлик ва ҳарорат муҳим даража ҳисобланади. Бунда тупроқ ҳарорати 25-36°С ва тупроқ намлиги ДНС га нисбатан 70-80% бўлиши тақоза этади. Масалан, ҳароратнинг

ошиши (34,5°С) тупроқда нитрификация жараёнларнинг тезлашига, ҳароратнинг пасайшига эса (2,5-3°С) нитрификация жараёнларнинг сентизланишига сабаб бўлади. Ўзбекистонда А. М. Музафаров, М. И. Мавлоний, С. А. Аскарлова, А. Ф. Холмуродов, И. Ж. Жуманиёзов, К. Д. Давранов, И. А. Музафарова ва бошқалар микобиология фаннинг ривожланшига ката хисса қўшган олимлардир.

Тадқиқот объекти ва усуллари

Сурхондарё вилояти Термиз туманида турлича шўрланган ўтлоқи аллювиал чўл-ўтлоқи, ва чўл-қумли тупроқлари тарик ва пахта далаларининг бўз тупроқ намуналарини микробиологик таҳлил қилишда тупроқ микробиологиясида умумий қабул қилинган усуллардан фойдаландик. Тупроқдаги асосий физиологик гуруҳлари миқдорини ўрганиш учун 0-30, 0-29, 30-59 см чуқурликлардан тупроқнинг генетик қатламларидан намуналар олинди. Ўрганилаётган тупроқларда микроорганизмларнинг миқдорини куйидаги озуқа муҳитларида экиб аниқланди. Яни бу озуқа муҳитида; актиномицетлар – крахмал аммиакли озуқа муҳитида; Микроскопик замбуруғлар – Чапек озуқа муҳитида аниқланди..

Бунинг учун тупроқ намунасида 10 грамм олиб, 90 мл стерилланган сувга аралаштирилди ва 5 дақиқа давомида чайқатилди, сўнгра пипетка ёрдамида 1 мл суспензия олиниб, 9 мл стерилизация қилинган пробиркадаги сувга солинди. Ушбу жараён кетма-кет давом эттирилиб, 1:1000000 гача суюлтирилди ва 3 марта такрорий қайтарилди. Суюлтирилгандан кейин олинган микроорганизмларнинг суспензиялари микроорганизмлар сонини аниқлаш учун ишлатилади ва турли хил озуқавий воситаларга ёки рақамни ҳисобга олиш учун тўғридан-тўғри микроскопия орқали микроорганизмлар, шунингдек микроорганизмларнинг сифат таркиби ва морфологиясини ўрганиш микроскопик усуллар билан амалга оширилади.

Олинган натижалар

Юқорида курсатилган усуллардан фойдаланган ҳолда Сурхондарё вилояти Термиз туманида “Намуна” массивда ўтлоқи аллювиал чўл-ўтлоқи, ва чўл-қумли тупроқлари тупроқ намунасини замбуруғлар миқдорини аниқлаш учун 5 мартагача суюлтирилди.

Суўлтирилган тупроқ суспензиссини 1мл миқдорда Петри идишларига солиб чуқур экиш усулидан фойдаланилди, Чапекли озуқа муҳитида 7 кун давомида 28 0 С термостатда ўстирилди ва қуйидаги натижа олинди

Микроорганизмларнинг умумий сонини аниқлаш рақамни аниқлаш ва ҳисобга олиш учун (Кох чашка усули) дан фойдаланилди. Кўрсатилган натижалар 3 марта қайта текширилиб микроорганизмларни ўртача миқдори аниқланди.

Турли тупроқ қатламларидан олинган натижалар КХБ/г

Тупроқ нами	Тупроқ намунаси см	Замбруғлар миқдори
чўл- қумли	0-29	7×10^2
чўл- қумли	29-58	8×10^2
чўл-ўтлоқи	0-30	$1,6 \times 10^3$
чўл-ўтлоқи	30-52	5×10^3
ўтлоқи аллювиал	0-35	8×10^3
ўтлоқи аллювиал	35-64	10×10^2

Жадвалдан маълумки 29-58, 210000 та 0-35, 46000 та 35-64см 230000 та хужайралар миқдори борлиги аниқланди. Бу қатламлардаги тупроқ намуналарида Замбруғлар миқдори эса 0-30см 16000, 0-35 см 80000 хужайралар миқдори маълум бўлди. Тадқиқотлар давомида 22 та изолятлардан тоза ҳолдаги замбруғ ажратиб олинди. *Басиллус*, *Артхробастер*, *Псевдомонас*, *Носардиа*, *Стрептомйесес*, *Носардиа*, *Стрептомйесес*, *Мусор*, *Пенисиллум*, *Фусариум*, *Аспергиллус нигер*. Ажратиб олинган штаммлар микроскопия орқали микроорганизмлар, шунингдек микроорганизмларнинг сифат таркиби ва морфологиясини ўрганиш микроскопик усуллар билан амалга оширилади.

Хулоса

Тупроқдаги органик моддаларнинг микроорганизмлар ёрдамида биологик сингдирилиши туфайли органик моддаларнинг парчаланиши содир бўлади. Тупроқда жуда кўп миқдорда хилма-хил микроорганизмлар: бактериялар, актиномитсетлар, замбуруғлар, сув ўтлари, ачиткилар, лишайниклар ва содда, тубан жониворлар яшайди ва тупроқ хосил булшда муҳим омил ҳисобланади.

REFERENCES

1. Практикум по микробиологии /А. И. Нетрусов [и др.]. – М.: Академия, 2005. – 604 с.
2. Микробиология и иммунология. Практикум : учебное пособие / Р. Т. Маннапова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. : ил. ISBN 978-5-9704-2750-7-
3. [bse.sci-lib.com/article122547.html Чистые культуры] // [Большая советская энциклопедия](#) : [в 30 т.] / гл. ред. [А. М. Прохоров](#). — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
4. [Культура микроорганизмов](#) // [Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. [Ю. С. Осипов](#). — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
5. 3. O'zbekistonda sug'oriladigan Yerlarning melorativ xolati va ularni yahshilash-2018 y 131-132 b.
6. 4. Tuproq unumdorligini saqlash, oshirish va uni muhofaza qilishning dolzarb muammolari 06-2021 yil b 15 16.